

ЗНАЧЕНИЕ ОНКОМАРКЕРОВ В ПРОГНОЗЕ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН

Ахматова Гулрух Рахматовна

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812395>

В настоящее время вирус папилломы человека (ВПЧ) является основным этиологическим фактором в развитии рака шейки матки. По данным различных исследований до 80–90% больных раком шейки матки являются носителями ВПЧ высокого канцерогенного риска [1], соответственно, в 20% случаев ДНК опухоли шейки матки не содержит вируса. Это дает основание предполагать, что незначительное число опухолей могут возникать без участия данной группы вирусов (или вирус элиминируется в процессе канцерогенеза), то есть являются ВПЧ-негативными. Есть мнение, что обнаружение данного подтипа рака шейки матки, не ассоциированного с наличием вируса, возможно лишь при наличии погрешностей при проведении лабораторных исследований [2].

Цель исследования: разработать прогностические критерии цервикальных заболеваний, ассоциированных ВПЧ у женщин фертильного возраста.

Материалы и методы: Проведено обследование 135 женщин. Из них:

- 45-пациентов были с папилломавирус ассоциированными цервикальными заболеваниями (ПВАЦЗ) (1-группа),
- 45- женщин с ПВАЦЗ с трансформацией в онкопатологию (2-группа),
- 45 здоровых женщин фертильного возраст (без наличия онкогенных типов ВПЧ, клинических, цитологических и кольпоскопических изменений на шейке матки), (3-группа).

Средний возраст женщин 1-группы составил 33,9±1,3 лет, 2-группы-44,1± 1,42 года и 3-группы-38,9±1,10 лет.

Результаты и обсуждение.

В результате исследования получены статистически значимое повышение изученных онкологических маркеров крови у пациентов 1-группы: СА-125 повышен в 42,3 раза, СА-15-3 маркер повышен в 7,1 раза, СА-19,9 маркер был повышен в 0,75 раза против контрольных значений ($P < 0,05 - 0,001$).

В настоящее время известно, онкомаркер СА 125 (Углеводный антиген 125) считается онкомаркером рака яичника. В норме его концентрация составляет 4,0-8,8×10⁹/л (0-30 МЕ/мл). При увеличении показателя выше 35 Ед/мл в 90% случаев обнаруживается рак яичников.

С учетом выше указанного, важно определить СА-125 в комплексе с другими онкомаркерами. Имеются научно доказанные факты о том, что онкомаркер СА-15-3 (муциноподобный гликопротеин или углеводный антиген 15-3 относится к онкомаркерам неопластических (опухолевых) процессов, возникающих в молочной железе. Нормальные его значения составляют- 9,2-38 Ед/л, в некоторых лабораториях – 0-22 ЕД/мл.

Онкомаркер СА 19-9 позволяет определить: злокачественные процессы ЖКТ (рак желудка, кишечника); рак печени, желчного пузыря и желчевыводящих протоков; рак женских половых органов и молочных желез; рак мочевого пузыря. Следовательно,

полученные результаты изучения онкомаркеров при ПВАЦЗ у женщин показывает наличие других сопутствующих заболеваний, в частности заболеваний ЖКТ, ожирение и дисгармония.

Для точной дифференциации в онкопатологии были изучены также альфа - фетопротейн (AFP) и карциномаэмбриональный антигены(СЕА). Выявили тенденцию к повышению в крови AFP и СЕА у пациентов обеих групп.

Известно, что AFP - онкомаркер по химической структуре является гликопротеином и аналогичен альбумину. Норма: до 10 нг/мл, (8 МЕ/мл), содержание выше 10 МЕ/мл – показатель патологии.

Карциноэмбриональный антиген (СЕА) или ANTIGEN CD66E является неспецифическим маркером. Вырабатывается формирующимися клетками пищеварительных путей плода. У взрослых людей определяется в минимальных количествах, в норме до 5 нг/мл (по некоторым данным – до 6,3 нг/мл). По данным литературы, отмечается незначительное увеличение СЭА у курильщиков. При уровне СЭА выше 20 нг/мл следует подозревать исключить злокачественную опухоль желудочно-кишечного тракта (желудка, толстого кишечника, прямой кишки), злокачественный процесс молочной железы, новообразования простаты, репродуктивной системы мужчин и женщин, щитовидной железы, метастатические процессы, находящиеся в печени и костных образованиях.

Если уровень СЭА – до 10 нг/мл, то имеется вероятность наличия у пациента патологических процессов в печени (воспалений, цирроза), полипов кишечника, болезни Крона, заболеваний поджелудочной железы, туберкулезного процесса, воспаления лёгких (пневмонии), муковисцидоза и/или послеоперационного метастатического процесса.

Заключение.

Полученный результат позволяет заключить, что, при ПВАЦЗ у женщин с трансформацией в онкопатологию наблюдается высокое нарастание концентрации факторов роста, которые регулируют процессы ангиогенеза и гемопоеза. При этом на фоне снижения защитных репаративных процессов восстановления сосудистой стенки отмечается высокий риск стимуляции роста и пролиферации цервикальной ткани. При ПВАЦЗ у женщин репродуктивного возраста СА-125 повышен в 42,3 раза, СА-15-3 маркер повышен в 7,1 раза, СА-19,9 повышен в 0,75 раза.

References:

1. Шахтактинская Ф.Ч., Намазова-Баранова Л.С., Таточенко В.К., Новикова Д.А., Ткаченко Н.Е. Вирус папилломы человека. Профилактика ВПЧ-ассоциированных заболеваний // Педиатрическая фармакология. 2015. Т. 12, № 1. С. 74–78.
2. Bosch F.X. Human papillomavirus: science and technologies for the elimination of cervical cancer. Expert Opin. Pharmacother., 2021, no. 12, pp. 2189–2204. doi: 10.1517/14656566.2011.596527